

সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা : সাধারণ অধিকার

পুলিং প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিদ্যা উন্নত সেবা প্রদান,
খরচ হ্রাস এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

স্বাস্থ্যের একাধিক বাসড্রবতা শোনা আমাদের মানবিক
সেবা করতে এবং সংকটের সময় সহনশীলতা বৃদ্ধি করে।

২০টি সাক্ষ্যপত্র, উৎসব 'কেয়ারিং টুগেদার'

ইউনাইটেড হার্ট একাধিক অনুভূতি শুনে ও সবার জন্য শেয়ার এবং জ্ঞান ব্যবস্থার সহাবস্থান করে।
ক্লোভার আমাদের ভেতরের গভীর প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি করে।

চার-লোব ক্লোভার অর্থাৎ হৃদয়, ও মসিড়ক আনন্দ এবং সুখ পাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

ছায়ার থেকে উদ্ভূত হয় রঙ, আমন্ত্রণ করে অদৃশ্যকে আবিষ্কার করতে।

অনুভূতিমূলক পন্থা আমাদের ব্যক্তিগত
ও সমষ্টিগত সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে যাতে নিজে
এবং অন্যকে যত্ন দেখাশুনা করতে পারি

...বরং যেখানে সর্বজনীন কৌশলে মানুষকে
বস্তু হিসাবে দেখা হয় এবং ছিন্তা করে

- বহুত্ববাদে ফিল্ড এক্টর ও পায়নিয়ার গবেষকদের
থেকে অবদান
- জ্ঞান ভিত্তিক সংলাপ ব্যবস্থার সহাবস্থান বৃদ্ধি করা
- মুনাফা লক্ষ্য ভিত্তিক প্রকল্প বর্জন

- দুর্বল জনগোষ্ঠীর অনুভূতি জোরদার করা
- ঐক্যবদ্ধ করার গল্প শেয়ার করা
- সবার মধ্যে গভীর সম্পর্ক তৈরি করা
(শরীর-মন-চতনা)

আত্মদর্শন ভিত্তিক কো-ক্রিয়শেন,
মনযোগ দিয়াশোনা এবং সম্মত হওয়ার মত গুণ,

...এবং আরোপ করে যা শুধু যা হলো অমানবিক

প্রয়োগ

- বহুত্ববাদের বাস্তুত্ব থেকে কার্যক্রম
- রীতি যা ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি ধরে রাখাকে মূল্য দেয়
- প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত
করার জন্য "আউটডোর ইন্ডেন্ট"

ভবিষ্যৎ

- সামাজিক চ্যালেঞ্জ বুঝে মূল পদ্ধতির পরিমার্জন করা
- অনুরূপ স্ব-সংগঠন ইন্ডেন্ট করতে উৎসাহিত করা
- পারস্পরিক সহায়ক গবেষণা এবং ইন্ডেন্ট করা

মানুষের অর্থে উদ্ভাবিত মানব-সৃষ্টি
উদ্ভাবন বিনামূল্যে অতিগম্য এবং সমৃদ্ধ

...করার পরিবর্তে একটি বিশেষ শ্রেণিকে সুবিধা দেয়।

- ঐচ্ছিক সেবার পরিমাণ বৃদ্ধি করা
- মিডিয়াউইকিতে ভিডিও এবং পডকাস্ট
নথি বিনিময় করা
- বিনামূল্যে লাইসেন্স, এবং সম্পাদনাযোগ্য
ফরমেটে হেরিটেজ ছড়িয়ে দেয়

- স্বাস্থ্য সেবার সব রিসোর্স একত্রিত করার জন্য
একটি ওয়েব প্যাটফর্ম তৈরি করা
- সহ-সৃষ্টি ঐতিহ্যে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য
ভিত্তি স্থাপন করা
- প্রতিবন্ধকতা দূর করা: সাক্ষরতা, ভাষা

উৎসবটি হলো আমাদের হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার নিমন্ত্রণ এবং যেসব নিয়ম
আমাদের প্রভাবিত করে তাকে সংজ্ঞায়িত করা। আমাদের স্বীকার করা উচিত আমরা একে অপরের জন্য,
আমাদের সম্পদ এবং সামর্থ্য রক্ষা করে যা দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারে।

ফ্যাবিও বালি

স্বাস্থ্যসেবায় বিনামূল্যে প্রযুক্তি

OPENVILLAGE.CH 2020

বর্তমানে প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন মানুষ প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। তারপরেও গত ১৫ বছরে চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭%। চিকিৎসা সরঞ্জামের নকশা শেয়ার মানসম্পন্ন সেবা এবং স্থানীয় চাকরি সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করে

যখন আমি একজন কাঠমিস্ত্রি ও পেশাক শিল্পীকে থ্রিডি প্রিন্টেড আঙুল বানানো এবং ডিজাইন করার জিডিও দেখেছিলাম, তখন আমি তাকে একটি মানচিত্র বানানোর প্রস্তাব করেছিলাম। যারা হাত বানাতে চেয়েছিল বা দরকার তারা এর নিচে পিন রাখে। কৃত্রিম অঙ্গের সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাজের গুরুত্ব অনুভব মেডিকেল ও যান্ত্রিকের চেয়ে কম নয়। একটি শিশু বলছিল: "আমার একটি অঙ্গ হাত আছে আর আমি দুঃস্থ পু দেখি যে দানবেরা আমাকে তাড়া করছে। কিন্তু এখন আমি তাদের দিকে ফিরে বলি, 'আমার দুটি হাত দেখে ভয় পাবেন না'।" শিশুটি এখনও তার কৃত্রিম হাত পায়নি।

জন সুল, যুক্তরাষ্ট্র

আমি অ্যালকোহল-ভিত্তিক হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার শুরু করেছি। কোন পণ্যের কৃতিত্ব না থাকার সুবিধা হল যে কেউ এটি উৎপন্ন করতে পারে, এমনকি দরিদ্র দেশেও। শুরুতে এইরকম অনেক প্রজেক্ট থাকা খুব ভালো। আমাদের উচিত সম্মিলিত শক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে এমন ডিভাইস তৈরি করা যা বিশ্বের সর্বত্র অভিজ্ঞতা লাগিয়ে করা যায়, মেরামত করা সহজ এবং সর্বত্র পাওয়া যায়, এমন উপাদান দিয়ে প্রস্তুত করা।

দিদিরো পিটেট, সুইজারল্যান্ড

উন্মুক্ত উৎস চিকিৎসা প্রযুক্তির জন্য সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে: উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি ডিভাইসের গুণমান, শিক্ষা ও গুণগত মানের সমন্বয় এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করে খরচ সশ্রম্য করে। জার্মান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ওপেন সোর্সিং এমআরআই স্ক্যানার ব্যবহার করে প্রতি বছর ২০০ মিলিয়ন ইউরো বাঁচাতে পারে। আমরা এই প্রযুক্তিগুলি রপ্তানি করতে পারি যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, বার্লিনে ১২৫টি এমআরআই স্কেনে ২৬টি, যেখানে সেনেগালের বৃহৎ জনসংখ্যার জন্য রয়েছে মাত্র দুটি। এটি নির্ধারণ করে যে আপনি ভালভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারবেন কিনা এবং কতক্ষণের মধ্যে।

লুকাস উইন্টার, জার্মানি

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম যে ওষুধ ডিজাইনের খরচ মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন হয়ে যাচ্ছে, যেখানে জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের খরচ ৩০০ মিলিয়ন থেকে সামান্য। অনভিজ্ঞদের জড়তি না করেই ডিজাইন সিলোতে করা হয়। আজ, তৈরি হওয়ার আগে, একটি বিমান উড়ে যায়, বিধ্বস্ত হয় এবং একটি কম্পিউটারে অবতরণ করে। আমরা সিস্টেম বায়োলজিতে একটি কম্পিউটার মডেল ডিজাইন করি এবং সিদ্ধান্ত নেই ৫০০০০ নিবন্ধ তৈরির জন্য ১২০০০ শিক্ষার্থীকে নিয়োজিত করব এবং সফটওয়্যারটি সম্পূর্ণরূপে ওপেন সোর্স হবে। সেখানে ১৩০টি দেশের ৮৭০০ গবেষক অবদান রেখেছেন। আমরা আবিষ্কার করি ডায়াবেটিসের ওষুধ যক্ষ্মা নিরাময় করতে পারে, অবহেলিত এই রোগে প্রতিদিনে ৪০০০ মানুষের মৃত্যু হয়।

সামীর ব্রহ্মচারী, ভারত

সবার জন্য স্বাস্থ্য

OPENVILLAGE.CH 2022

বিনামূল্যে পুনরুৎপাদনযোগ্য চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদন করার বিষয়ে ২০২২ সালেও নির্মাতা ও গবেষকদের সাথে আলোচনা হয়েছিল।

যখন উইকিপিডিয়া শুরু হয়, তখন বড় বড় বিশ্বকোষগুলি উপহাস করেছিল: “সাধারণ মানুষেরা কিভাবে একটি বিশুকোষ তৈরি করবে যা বিদ্বানদের বিষয়?” তাছাড়া, “এটি ভুলে ভরা” এবং উইকিপিডিয়া জবাবে বলে: “হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের একটি ভুল সংশোধন করতে সময় লাগে ছয় মাস, যেখানে আপনারদের লাগবে ২৫ থেকে ৩০ বছর”। দিনশেষে ব্রিটানিকা এবং ইউনিভার্সালিস দেউলিয়া হয়ে গেছে।

বেঞ্জামিন কেরিয়াট, অর্থনীতিবিদ

ফ্যাব ল্যাভে ২০২০ সালে আমরা কোয়ারেন্টাইন করেছি: ভাবছিলাম কোন দরকারী জিনিস তৈরি করতে পারি। প্রথম ধারণা ছিল প্রতিরক্ষামূলক মুখের শিল্ডস। অনেক আগ্রহ ছিল। যেহেতু আমরা ২০ জন ছিলাম, আমরা চাহিদা পূরণ করতে পারিনি। তাই আমরা আমাদের ডিজাইনগুলিকে ওপেন সোর্সে রাখি এবং ৪২টি শহরকে সচল রাখতে সক্ষম হই। আমরা ৪৯ দিনে এক মিলিয়ন ইউনিট উৎপাদন করতে পেরেছি, যা কোন শিল্পকারখানাও করতে পারেনি। তারপর আমরা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর উৎপাদন করি। এবার ১৫০টি সংগঠন উন্মুক্ত গবেষণা করেছে। আমরা শূন্য জ্ঞান নিয়ে শুরু করে আট সপ্তাহে উৎপাদনে যেতে পেরেছি!

রিচা শ্রীবাস্তব, প্রকৌশলী

নেরেটিভ মেডিসিন

OPENVILLAGE.CH 2022

কিভাবে রোগী ও পরিচর্যাকারীর মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন করা যায়?
কিভাবে রোগী ও পরিচর্যাকারীদের সবার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করা যায়?
কিভাবে স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার কমানো যায়?
দার্শনিক এবং নীতিবিদদের সাথে মত বিনিময়.

ভ্রমণের সময়, আমি অনুভব করলাম আমার জন্য যত্নদাতার এক সংকট আসছে। একবার হাসপাতালে, আমি এমন পরিচর্যাকারীদের সামনে পড়েছি যারা কাল্পেডকোষ ব্যাধি সম্পর্কে জানত না এবং তারা আমার অনুরোধ বিবেচনা করেনি (মাইক্রো চিপ ইমপান্ট থাকা সত্ত্বেও)। এই কারণে আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ঔষধ যেন রাজনৈতিক ও ক্ষমতার লড়াই। সেবাগৃহীতা হিসাবে আমাদের যা প্রয়োজন তা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। আমি মনে করি শুধুমাত্র অবহেলার কারণে অনেক রোগী মারা যায়।

ডেভিড-জাচারি ইসম, আইটি বিশেষজ্ঞ

আমরা মেডিকেল শিক্ষার্থীদের যেকোন রোগীর সম্পর্কে একটি গল্প লিখতে বলেছিলাম, যে তাদের মনে দাগ কেটেছিল। ইন্টার্ন, কোভিডের মাঝামাঝি একটি সময়ে রিসাসিটেশন ইন্টার্নশিপে লিখেছিল "আমি একজন রোগীর সম্পর্কেও লিখতে পারব না যে আমার মনে দাগ কেটেছিল, কারণ আমি ২১ জন রোগীকে সেবা করেছি এবং ২১ জনই মারা গেছে"। তিনি কথাগুলো এমন আবেগঘনভাবে বললেন যে আমরা সবাই কেঁদে ফেলি। এই বিষয়ে "আমরা কথা বলব" বলার পরিবর্তে, আমরা আলোচনা বন্ধ করে দেই। মেডিকেল স্টাডিতে এখনও আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।

লরিন ওমনেস, দার্শনিক

আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা

OPENVILLAGE.CH 2022

কিভাবে মনস্ফুজিবক দুর্বলতা থেকে উত্তরণ করা যায়?
কিভাবে কয়েক সপ্তাহে হারানো মর্যাদা এবং স্বশাসন ফিরে পাবেন?
কিভাবে আত্মগানি কমানো যায়?
পিয়র হেল্লার ও মনোসামাজিক ডাইরেক্টরদের সাথে আলোচনা

মাদক দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি হিসাবে বলতে পারি মাদক থেকে উত্তরণের সময় আমি আবিষ্কার করি, মাদক ব্যবহারের ফলে আমি কী হয় উঠি এবং কী হতে পারি না এবং আমার জন্য কী ভাল তা সবসময় বুঝতে পারি না। কারণ রোগটি আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করেছিল। আমি ভাগ্যবান যে ভালো থেরাপিস্টদের সাথে দেখা করেছিলাম, এবং এটা তখনই কাজ করেছিল যখন বুঝতে পারলাম আমার জীবনের বড় একটি অংশ শেষ হয়ে যাযনি এবং এটি আমাকে বছরের পর বছর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিবে।

তানিয়া জাম্বানো ওভালে, পিয়র প্রাক্টিশনার

মনোরোগবিদ্যা হল একমাত্র চিকিৎসা ক্ষেত্র যেখানে জবরদস্তি-ড্রুগলক চিকিৎসা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্য্যখ্যানকে উপেক্ষা করা হল মনকে এমন একটি রাসায়নিক পদার্থের সাথে মিশিয়ে দেওয়া যার প্রতিক্রিয়া চিকিৎসার ভিত্তিতে সঠিকভাবে অনুমান করা যায়। দুঃখের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে ভুলে যাওয়া স্বাধীনতার অনুভূতি, লক্ষণগুলির অধ্যয়ন এমন।

ফ্যাবিয়ান করোনাডো, পিয়র হেল্লার

আমাদের গ্রহ, আমাদের স্বাস্থ্য

OPENVILLAGE.CH 2022

জীববৈচিত্র্য ধ্বংস এবং রোগবালাই বৃদ্ধির মধ্যে কি যোগসূত্র আছে?
আমাদের গ্রহের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কোন জীবনধারা ও আর্থ-সামাজিক মডেলগুলি গ্রহণ করা উচিত?
নার্স, ডাক্তার, প্রকৌশলী এবং গবেষকদের সাথে মিটিং।

মানবজাতির কোন পথে যাওয়া উচিত তা নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং আমি মনে করি এটি বাস্তব বিতর্ক। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে দেয় না। জীববৈচিত্র্য হ্রাস হওয়ায়, কিন্তু এখনও পৃথিবীর নিচে সবুজের সমারহ দেখা যায়। আমাদের আচরণ না বদলালে পরিবর্তন হতো না গ্রহের স্বাস্থ্য এবং আমাদের স্বাস্থ্য এক অপরের পরিপূরক।

বেনে লংগেট, সাসটেইনিবিলিটি বিশেষজ্ঞ

জীববৈচিত্র্য আমাদের বাসস্থান। যদি আমরা আমাদের বাসস্থান ধ্বংস করি, আমরা কেউই বাঁচতে পারব না। রাজনীতিবিদ এবং যারা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা রাখতে চায় তাদের জন্য আমরা আছি টানা হেঁচড়ার মধ্যে।

মারি-মনিক রবিন, চলচ্চিত্র পরিচালক

বনের তীরে দুই ঘন্টার হাঁটা বিনিময়কে উত্সাহিত করে, এবং ধারণার পুলিশ।
থিম:ইকো-এংজাইটি, শ্রবণ, সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ, জেনেভা মেডিকেল ইকোসিস্টেম, কমন্স,বিউপনিবেশায়ন।
আনুষ্ঠানিক সংস্কার গবেষক এবং কর্মচারীদের সাথে সমবেত হওয়া।

হাঁটার জন্য জেনেভা সেরা শহর। শহরের কাছাকাছি গ্রামের পরিবেশ,
সাথে মনোরম দৃশ্য। অপরিচিতদের সাথে এভাবেই কথাবার্তা,
চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি শেয়ার করতে ভালো লাগে কারণ এটি বিপদমুক্ত।
দুই বছরে আমরা এইধরনের এই ধরনের মুহূর্তই এতটা মিস করেছি।
আমি মনে করি পরিচিত হওয়ার এখনই সময়।

ব্রুনো মিসেন, অর্থনীতিবিদ

বনের মধ্যে থিম্যাটিক হাঁটা আমার ভালো লেগেছে এবং "লুকানো" মূলনীতি :
সাবধানে হাঁটো পড়িয়েও না, স্বতঃস্ফূর্ত এক জবাব দিয়েছে। এটা ছিল গোলাকার,
পরিবর্তনশীল এবং গোল টেবিলের চারপাশ মুক্ত ছিল ফলে সবাই একে অপরের
সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতে পেরেছিল! আমরা পৃথকভাবে চলে গিয়েছিলাম,
থিম্যাটিকটি বড় দলের কাছে ফিরে আসার আগে বিরতির সময় ছোট দলের
সবাই পানির ধারে মতবিনিময় করেছিল। খুবই সুন্দর, আনন্দদায়ক,
উপভোগ্য এবং আনন্দময়।

ডেভিড রিস, সমাজবিজ্ঞানী

লেজিসলেটিভ থিয়ার

OPENVILLAGE.CH 2022

তাদের একসাথে মোকাবেলা করার জন্য তিনটি নিপীড়িত পরিস্থিতির মঞ্চায়ন এবং আইনি পরিবর্তনের পুস্প্রব উত্থাপন করা করা।
বিষয়: পরিচর্যাকারী, বার্নআউট, রোগীর অধিকার এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহিংসতা, মৌলিক স্বাধীনতার খর্ব
অভিনেতা ও আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠক।

আমার জন্য যা কাজ করেছে তা হল মানুষের প্রতি বিনিয়োগ, বিশেষ করে যারা প্রতিবন্ধী, বর্ণবিদ্বেষী বা যাদের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা রয়েছে বা যারা এই সংযোগস্থলে বাস করে। আমার মনে হয়, আমরা একসাথে আইন পুণয়ন করে পার্থক্য তৈরি করে এই পরিস্থিতির সাবজেক্ট- এক্টর- রাইস হতে পারি। আমরা কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের পেয়েছি, কারণ আইন ও সুশীল সমাজের মধ্যে একটি ডিকপার্টমেন্টাইজেশন করা হয়েছে। আইনকে আইনের জায়গায় রাখা হয়েছে: এটি মানুষকে ক্ষমতাবান করেছে।

মেলো গেন্নাই, আইনজীবী

জীবিত থাকার গুরুত্ব দেহ, মন এবং চেতনার সামঞ্জস্যের মধ্যে নিহিত। পৃথিবীকে পরিবর্তন করার জন্য এমন একজন সাহসী ব্যক্তির পুয়োজন যে বলবে, আমি আমার কর্মশক্তি দিয়ে পৃথিবী পরিবর্তন করতে পারব, আমি আমার চারপাশ আলোকিত এবং আমার হৃদয়ের দরজা খুলে দিব। আমরা একসাথে নতুন পৃথিবী আবিষ্কার এবং মহাবিশ্বের সাথে সংযোগ করব। অন্যের সুখে আমরা খুশি হই। আশেপাশের লোকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

ইসাবেল ওয়াচসমাথ, প্রকৌশলী

শিল্প যেভাবে নিরাময় করে

OPENVILLAGE.CH 2022

শিল্প আমাদের অভ্যন্তরীণ জগতকে প্রকাশ এবং আমাদের মধ্যে লুকানো অনপ্রতিহত আত্মকে চিনতে সাহায্য করে। শিল্পকলার মধ্য দিয়ে থেরাপিস্টদের সাথে সাক্ষাৎ

জেনেভা সম্পর্কে আমার বিশেষ করে যা ভালো লাগে তা হল বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে দেখা করার সুযোগ। দিন শেষে আমাদের সবার মধ্যে যা মিল আছে তা হল শিল্প। আপনি কোন ভাষায় কথা বলেন তা বিবেচ্য বিষয় নয়, কারণ শিল্প মানুষকে একত্রিত করার ক্ষমতা রাখে। আর্ট থেরাপি চেষ্টা করতে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হওয়ার কথা নয়: বরং এটি একটি দুর্দান্ড উপায়, আপনার মেজাজ ভালো করতে, নিজেকে খুঁজে পেতে এবং উপভোগ করতে।

ভিকি সিয়াওসি, আর্ট-থেরাপিস্ট

জীবনের শেষ অবধি কথা বলতে পারেননি এমন এক নারীকে কালচারাল প্রেসক্রিপশন দেওয়ার গল্প বলব। আমি তাকে একটি পারফিউম প্যালেট দিয়েছিলাম যা তাকে শান্ড, উজ্জ্বল ও বালমল করেছিল। আমি তাকে বললাম আপনি এভাবেই জীবনের শেষ পর্যন্ত বালমলে থাকেন, তার মেয়ে বলল, "আমার মা ভালোবাসার লাল গোলাপ চায়"। আমি একটি লাঠির উপর সুগন্ধি রাখলাম এবং তিনি শ্বাস নিলেন। তারপর আমার এমন অনুভূতি হলো যে মেয়েটি তার মাযের সাথে চলো বাজাচ্ছে, পারফিউম দিয়ে গান বানাচ্ছে। বাচ্চাটির মা কাঁদতে থাকে। তারপর সে আমার দিকে তাকায়, এবং শিশুর মত হাসতে থাকে। আর তখন মেয়েটিও কাঁদতে থাকে। এবং আমি বলি, "কেন কাঁদছে?" এবং সে বলে, "কারণ আমার মা অনেক দিন ধরে কাঁদেননি ও হাসেননি।

লরে মায়ুদ, মনোবিজ্ঞানী

শেয়ারিং সার্কল

OPENVILLAGE.CH 2022

নিজের যত্ন নেওয়ার একটি সময়...
একে অপরের যত্ন নেওয়ার সময়...
বার্নেঞ্জের প্রতিবেশীদের সাথে সমাবেশ,
চ্যাটলেনস, জেনেভ, ভার্নিয়ার, ভিলেনিউভ।

ভবিষ্যৎ কর্মশালা

শৈল্পিক কর্মশালা

আসুন একসাথে নতুন
দৃশ্যকল্প কল্পনা করি

সেনেগালের এনসেস্ট্রাল সার্কল

আসুন একসাথে
মানুষের চেতনাকে
পুনর-জ্জীবিত করি

আমরা অবগত যে আবেগ আমাদের নিরাময় করতে পারে:
প্রতিদিন সকালে সুন্দর কিছু দেখা, পাখির গান শোনা,
চিত্রকর্মের দিকে তাকানো, গান শোনা, একটি ভালো বই পড়া।
আমি আশা করি বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় আবেগকে সংহত
করার সমাধান খুঁজে পাবে। আমাদের শরীরে সুস্থ থাকার
সব উপাদানই রয়েছে।

জুলি অ্যাবিসেপ্ত, কিউরেটর

সিরিয়ার
এনসেস্ট্রাল
সার্কল

ইকো-স্ট্রেস এবং সাইকি

গোল টেবিলের
সৌন্দর্য

জীবিত থাকার শিল্প

নিরাময়, সম্প্রদায়.

বিশ্বের সেবা করার জন্য কমস তৈরি করা

প্রভাব

৫০০ জন অংশগ্রহণকারী
১৫৮ জন অবদানকারী

৫০০'০০০ সুইস ফ্রাংক মূল্যমান
৭'৮০০ ঘন্টা অবদান

নেতৃত্বদান ●●●
Breathing Games Association

পৃষ্ঠপোষকতায় ●
Geneva Health Forum
Open Geneva

আর্থিক সহায়তা ●
une fondation genevoise
Fondation Leenaards
Fondation Lunt

কো-হোস্ট ●●●
Fondation de l'Orme
Association re-pairs
Systmd
Alliance Santé Planétaire
Association Aura
ডবিউএইচও ●
APSAT
ARAET

সহ-সংগঠন ●●
AddictLab Academy
CERN
Collège de Rétablissement
CReACC-Diversités
DNDi
EchOpen

Geneva eLab
IdeaVox
L'Art d'être vivant
La Main Tendue Genève
Le Caméléon
LogAir
Maker's Asylum

Mamajah
Minds
Nuit Blanche
NVC Geneva
Open Data
Radio Libre
SDG Solution Space
Université de Genève ●

আসুন আমরা সাক্ষাৎ করি

www.openvillage.ch

১০টি মিডিয়া সাক্ষাৎকার

১১০টি উইকি প. ৩০টি ভিডিও